

ЁШЛАРНИ МЕҲНАТСЕВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШ

Садоқат Ергашова

Алишер Навоий номидаги Тошкент давлат ўзбек тили ва адабиёти

2 босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115393>

Аннотация. Мазкур мақолада ёшларни меҳнацеварлик руҳида тарбиялаш ва ватанга бўлган муҳаббатни янада ривожлантириши масалалари ёритиб берилган. Мақола давомида асосли фикр ва мулоҳазалар бериб ўтилган. Мақола сўнгида хулоса ва таклифлар келтирилган.

Калим сўзлар: меҳнацеварлик руҳи, ватанга бўлган муҳаббат.

EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF HARD WORK

Abstract. This article highlights the issues of education of young people in the spirit of hard work and further development of love for the motherland. Reasonable opinions and comments are given throughout the article. At the end of the article there are conclusions and suggestions.

Key words: the spirit of hard work, love for the country.

ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ В ДУХЕ ТРУДОЛЮБИЯ

Аннотация. В данной статье освещаются вопросы воспитания молодежи в духе трудолюбия и дальнейшего развития любви к Родине. На протяжении всей статьи даются обоснованные мнения и комментарии. В конце статьи приведены выводы и предложения.

Ключевые слова: дух трудолюбия, любовь к Родине.

Инсон яралибдики, унинг ҳаёти эзгулик ёки ёвузлик йўлини танлаш ва икки йўлни борар ери ҳамда уларнинг оқибати ҳақида тарбияланиб улғаяди. Шу маънода инсонни эзгуликка элтувчи фазилат меҳнатсеварлик бўлса, ёвузликка элтувчи иллат бу дангасалиқдир. Инсоннинг ақлий ва жисманий меҳнати эвазига мисли кўрилмас чўккилар забт этиб келинаётир. Бунга 21-аср ахборот технологиялари асрига айланганини ёки шу каби кўплаб мисолларни келтириш мумкин. Меҳнат инсонни жисмонан ва манан шакллантириш, чиниқтириш, юксалтириш, курашувчан, иродали ва ҳар томонлама соғлом комил инсон этиб тарбиялаш каби умумий маънолар билан суғорилган тушунчадир.

Мохият. Инсон жисмоний ёки ақлий ҳаракатга киришдими, у меҳнатга қадам ташлаган ҳисобланади. Биз ёшлигимиздан меҳнат ва меҳнатсеварлик ҳақида эртақлар, хикоялар, мақоллар, кўшиқлар ва шу каби кўплаб унинг мазмун мохиятини ёритиб берувчи ҳамда шу туйғуни ўзимда шакллантиришга бўлган турли хилдаги тарбия усулларида дуч келганмиз.

Барчага аёнки, меҳнатсеварлик фазилатини акси бу - тангасалиқ иллатидир. Дангасалиқ - тарихда ҳам ҳозирги замонда ҳам инсонни жар ёқасига олиб борувчи йўл эканлиги билан ўз исботини топган. У йўлдан юрган инсон албатта, ўзи яшаб турган жамиятдан узилади, оқибатда хор-зор инсонга айланади. Сабаби, меҳнат қилмаса ҳаёти тўхтайдди. Биринчидан, меҳнат очликни бартараф этувчи бирламчи сабаб бўлса, иккинчидан, жисмоний ва ақлий кувватнинг ривожланиш воситаситаси ҳисобланади. Умумий маънода меҳнат тириклик манбаи.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, қон - қонимизга синган меҳнатсеварлик каби инсонни улуғловчи, орзу истакларни рўёбга чиқарувчи, мард ва танги комил инсон қилиб тарбияловчи эзгу фазилат йўлидир. Меҳнатсеварлик фазилатини ўзига шиор қилган инсон эса, ҳар қандай жамиятда юксалади ва келажақда оиласи, қолаверса, ватандошлари томонидан яхши ном остида тилга олинади.

Хулоса шуки, ўзбек халқ оғзаки ижоди материалларида меҳнат тарбияси ва касб хунар таълими ҳақида сўз юритар эканмиз, уни амалга оширишда халқимиз қадим замонлардан бери қўллаб келаётган ва синовдан ўтган, хозиргача ўз химматини йўқотмаган усул ва воситалар акс эттирилган. Буюк мутафаккирларнинг меҳнат тўғрисидаги халқ мақоллари ва хикматли сўзлари болалар онгига, дунё қарашига ижобий таъсир кўрсатади. Меҳнат тарбиясини вужудга келтиради.

Инсоннинг меҳнат жараёнида хосил қилган дастлабки малака ва кўникамалари авлодан-авлодга ўтиб келган. Меҳнат фаолияти мураккаблашиб, меҳнат соҳасида тажрибалар тўпланиб борган сари, кейинчалик атроф теваракдаги ҳаёт тўғрисидаги билимлар йиғилиб боргач, тарбиянинг мазмуни ҳам ўзгариб боради. Тарбия билан энг билимдон кишилар шуғуллана бошлайдилар. Болаларга чорвачилик, яъни хайвонларни боқиш, дехқончилик қилиш каби касб хунарлар ўргатила бошланади.

Шундай қилиб, меҳнат ва касб ўргатиш бола шахсининг ривожини учун зарур бўлган муҳим педагогик масала сифатида олдинга суриладики, бунда эртак қаҳрамонларининг ҳеч бири фақат меҳнатсевар ва маълум бир касбни эгаллабгина қолмасдан, балки билимли, бошланғич синфларда таълимни ташкил этишда замонавий ёндашув, замонавий тафаккур тахлилини талаб этмоқда. Узлуксиз педагогик таълимни ташкил этиш ривожлантиришда ушбу муаммонинг илмий жихатдан тўлиқ ўз ечимига эга бўлиши хозирги кун педагогикасининг энг муҳим ва долзарб вазифасига айланди.

Таълим технологияси бошланғич синфларда таълимни ҳар томонлама такомиллаштирилган даражада лойихалаштириш, мавзудан келиб чиққан ҳолда мақсадлар қўйиш ва уларга тулиқ эришиш имконини берувчи узвий боғланган таркибий қисмлар йиғиндиси деб ҳисоблаш мумкин.

Ушбу хулосадан келиб чиққан ҳолда бошланғич синфларда ҳар бир ўқитиладиган мавзуга кенг қамровли лойиха ишлаб чиқиш билан бир қаторда, коллеж ўқувчиларининг ёши ва индивидуал хусусиятга хос бўлган ўқув - методик мажмуа тайёрлаш йўлга қўйилди. Бундан ташқари лойихага қўшимча мавзуга дахлдор бўлган барча ахборотлар, тарқатма материаллар, маълумотномалар, манбалар, улардан фойдаланишга оид методик тавсиялар берилди.

Бу жараёнда қуйидаги тамоилларга амал қилинади:

- тарбия технологиясининг инсонпарварлик мақсадига йўналтирилганлиги;
- иқтисодий ва ижтимоий шарт шароитлар билан боғлиқлиги;
- тарбиявий ва касбий ўз-ўзини тарбиялашни изчиллиги;
- ҳар бир ёш даврига хос қонуниятларнинг ўзаро узвийлиги;
- тарбияланувчиларнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш;
- ташаббус, эркинлик ва ижодкорликнинг бирлиги;
- тарбия, таълим ва ривожланишнинг яхлитлиги;

- тарбия асосида таълим беришнинг устуворлиги.

Ўқувчиларни ўзлаштиришни ҳисобга олиш яъни аниқлаш янги материални мустақамлаш вақтида ўтилган ўқув материалларини ўзлаштириш, меҳнат усулларини эгаллаш ва мустақил меҳнат топшириқларини, график ишларини ва уй топшириқларини бажаришларини ҳамда ўқувчиларни билимлари текширилади ва унга баҳо қўйилади.

Ўқувчиларнинг ўқув – меҳнат фаолиятини мунтазам текшириб бориш ва унга баҳо қўйиш уларни берилган топшириқларни ўз вақтида ва пухта мустақил бажаришларини таъминлайди. Илмий амалий билимларини, меҳнат кўникмалари ва малакаларини астойдил эгаллашга ундайди. Шу билан бирга ўқитувчи ва ишлаб чиқариш таълими ўқитувчиларининг ўқувчиларга мавжуд бўлган камчиликларини аниқлаш билан бирга уни тузатиш чораларини излашга ундайди.

Меҳнат таълими ва йўналишлари мактаб, касб-хунар коллежи жойлашган иқтисодий ҳудудда кенг тарқалган соҳалар, касбларга моффиқ танланади. Шунга кўра йўналиш танлангандан кейин жойларда меҳнат таълими ўқитувчилари ўзлари баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишлари зарур. Қуйида анашу баҳолаш мезонларини ишлаб чиқиш бўйича умумий тавсиялар келтирилган:

- ўқувчиларнинг назарий, техника ва технологияга доир билимларни дастлабки кўникмалар бўйича баҳолаш мезонларини ишлаб чиқишда қуйидагиларни ҳисобга олиш керак;

- технологияга техникага, иқтисодиёт ва меҳнатни ҳамда ишлаб чиқаришни ташкил этишга доир назарий билимларни;

- асосий технологик операциялар ва технологик жараёнларни билишни;

- асосий асбоб ва мосламаларни, уларнинг вазифасини билишни;

- хавфсизлик техникаси ва шахсий гигиена қоидаларини билишни;

- асосий манбаларни, таълимни техник ва дедактик воситаларини ҳамда улардан фойдаланишни билишни;

- ҳар хил ўқув фанлари бўйича тегишли маълумотлардан фойдалана олиш кўникмасини;

- мустақил ҳолда бажариш, ишлаш қайта тиклаш, танлаш ва ҳақозолардан;

- дарс мобайнида ижодий фикрлаш, янгилик яратиш кабилардир.

Ўқувчиларнинг билим ва кўникма малакаларига ўқитувчи беш балли тизимда баҳо қўяди. 5- аъло, 4- яхши, 3- қониқарли, 2- ёмон, 1- жуда ёмон балларда ифодаланади.

Ўзбекистонда баркамол авлоднинг тарбиялаш соҳасидаги жамиятнинг муҳим эҳтиёжини қондиришнинг энг зарур шартидир. Жамиятнинг юқори малакали рақобатдош кадрларга бўлган эҳтиёжини қондириш учун меҳнат дарсларида мутахассислар тайёрлаш йўллари тинимсиз изламоқдалар. Ушбу тадқиқотим асосида турган мақсад ҳам халқ мақоллари ва кўшиқлари асосида ўқувчиларни меҳнат интизомига ўргатиш ва касбга йўналиштиришдан иборатдир. Демак, ўқувчиларни таълим жараёнига бўлган қизиқиши ушбу муаммога ечим бўла олади.

REFERENCES

1. Davirova. G. "Creative style is the most necessary quality", Public education, 2001, pages #6-24-26
2. Davletshin M.G "Psychology of a modern school student" T; Uzbekistan 1999, page 29
3. Zaripov K "Stages of implementation of new pedagogical technology" J. Public Education, 1997, No. 4, pp. 4-12
4. "Advanced pedagogical technologies" April 8-9, 1999, scientific theoretical seminar T; 1999, page 84
5. Yoldoshev J "On the independent path of education" T; Sharq 1996, page 224
6. Saidakhmedov N "Pedagogical skills and pedagogical technology" T; UzMU 2003, page 66